

PERANCANGAN ALAT PEMANAS GAS CO₂ UNTUK MENGHILANGKAN KONDENSASI MENGGUNAKAN METODE QFD

Larisang¹⁾, Didik Kurniawan²⁾, Nandar³⁾

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri
Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina

E-mail: ¹larisang01@yahoo.com; ²kurniawandidik@yahoo.co.id; ³nandar@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengelasan merupakan suatu aktifitas yang sering dilakukan dalam dunia industri perkapalan maupun industri minyak dan gas. Dipulau Batam industri seperti ini merupakan dunia industri yang paling banyak didapati, sehingga dalam melakukan pembangunan konstruksi sangatlah penting dilakukan oleh orang yang memiliki skill dan attitude yang baik. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang baik sering juga mendapatkan kendala dalam melakukan pekerjaan tersebut. Seperti teknik pengelasan yang menggunakan gas CO₂ sering mendapatkan masalah pada sistem supply gas CO₂, yaitu terjadinya penghambatan pada supply gas CO₂ pada area pengelasan yang mengakibatkan terjadinya oksidasi pada hasil pengelasan atau kerusakan ini sering disebut dengan porosity. Porosity adalah kerusakan pada hasil pengelasan seperti terdapat gelembung udara didalam logam. Permasalahan ini terjadi akibat terjadinya kondensasi pada alat pengatur gas sehingga jumlah gas yang mengalir menuju area pengelasan tidak sesuai dengan ketentuan dengan WPS (Welding Procedure Specification), dimana pada WPS terdapat ketentuan seperti besaran dari Ampere, Voltage, Flow Rate Gas, Wire Feeder Speed. Sehingga jika dalam melakukan pengelasan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam WPS maka dapat dipastikan hasil pengelasan akan rusak.

Kata Kunci—Skill, Prosedure, Quality.

Abstract

Welding activity is a activity that doing inside industrial world suches shipping, oil and gas industrial, There are many industrial like this In Batam Island. So very impotence to do the activity, is done by the personil that have good skill and attitude. Some body that have good attitude and skill can be said competance while doing the activity.

Be side the human that have good skill and attitude, is very impotence doing the welding activity, the man have to do the prosedure instruction, that is said WPS (Welding Prosedure spesification).

WPS tells about Voltage, Ampere, Flow Rate Gas, Wiere Feeder Speed, Pre Heat and hot Interpas. While the prosedure failure, so can be ensured the result of the welding get defect. Keeping the quality is the impotence things that do every welding personil.

Key Word—Skill, Quality, Prosedure

1. PENDAHULUAN

Pengelasan adalah suatu metode atau teknik untuk menyambung dua bahan atau lebih yang didasari pada prinsip – prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang di sambung. Kelebihan sambungan las adalah konstruksi dapat menahan kekuatan yang tinggi, mudah dalam pelaksanaannya serta cukup ekonomis. Ada beberapa teknik pengelasan yang digunakan dalam dunia industri pada saat ini antara lain seperti: GTAW (Gas Tungsten Arc welding), GMAW (Gas Metal Arc Welding) dan FCAW (Flux Core Arc Welding) dan lain lain, kesemua itu adalah teknik pengelasan yang menggunakan gas CO₂ pada saat pengelasan atau sering juga di sebut gas shield.

Ada beberapa teknik pengelasan yang digunakan dalam dunia industri pada saat ini antara lain seperti: GTAW (*Gas Tungsten Arc welding*), GMAW (*Gas Metal Arc Welding*) dan FCAW (*Flux Core Arc Welding*) dan lain lain, kesemua itu adalah teknik pengelasan yang menggunakan gas CO₂ pada saat pengelasan atau sering juga di sebut gas shield. Adapun fungsi dari gas CO₂ tersebut adalah sebagai gas yang mengikat oksigen (O₂) bebas yang berada pada area pengelasan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya peristiwa Oksidasi pada hasil pengelasan, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada hasil pengelasan seperti bentuk gelembung pada hasil pengelasan, hal ini dapat mengurangi kualitas dari pengelasan. Oksidasi adalah bereaksi nya suatu cairan logam dengan oksigen di udara, sewaktu logam dalam kondisi cair.

Gas CO₂ di alirkan melalui tabung atau *cylinder gas* dan diatur menggunakan *regulator*. *Regulator* berfungsi untuk mengatur jumlah gas yang keluar dari tabung gas menuju manifold. Pada saat gas dialirkan dari tabung gas menuju manifold terjadi perbedaan tekanan dan suhu yang berada di dalam tabung dengan suhu udara yang ada di luar. Dengan adanya perbedaan ini maka terjadi kondensasi yang terjadi pada area *regulator* dan selang gas yang menuju manifold. Kondensasi ini menyebabkan terhambat nya gas yang mengalir menuju stang las. Jumlah gas yang mengalir menuju stang las sudah di tentukan berdasarkan WPS (*Welding Prosedur Spesification*) yaitu sebanyak 20 sampai dengan 25 liter per menit. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah gas dikompresikan yaitu dengan tekanan yang ditingkatkan menjadi cairan, atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi.

Akibat dari oksidasi ini maka akan mempengaruhi kualitas pada hasil pengelasan, sehingga akan menyebabkan timbul nya kerugian yang besar pada perusahaan tersebut, karena akan terjadinya kerja ulang (*rework*), keterlambatan pada penyelesaian pekerjaan proyek dan berkurangnya kualitas dari pengelasan yang dapat menimbulkan biaya yang besar. Terdapat kerusakan berupa *porosity* sebanyak 30 sampai dengan 45 joint pada pengelasan dari jumlah pengelasan sebanyak 200 sambungan pengelasan setiap bulannya, yang disebabkan oleh terjadinya oksidasi pada saat proses pengelasan.

Ketika jumlah gas CO₂ yang dialirkan menuju ke area memiliki tekanan gas sebesar 60 PSI (*Pound Square Per Inch*) jumlah gas yang mengalir menuju area pengelasan telah ditentukan berdasarkan *Welding Spesification prosedure* yaitu sebesar 25 liter per menit nya maka dapat dipastikan akan terjadi kerusakan pada hasil pengelasan. Untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada pengelasan maka peristiwa kondensasi harus dihilangkan. Salah satu cara untuk menghilangkan kondensasi tersebut maka dapat dirancang sebuah alat pemanas gas pada sistem supply gas CO₂, guna menghindari terjadi kerja ulang, dan menjaga kualitas dari pengelasan, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta menghindari keterlambatan dari pengerjaan proyek yang sedang dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Menurut O'Brien dan Marakas (2009:G12) Menjelaskan bahwa: “ Perancangan adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna termasuk diantaranya perancangan user interface, data dan aktivitas proses.”

Berdasarkan definisi diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem berbentuk fisik maupun non fisik dengan memanfaatkan informasi yang ada. Proses perancangan yang merupakan tahapan umum dalam teknik perancangan, yang dikenal dengan sebutan NIDA (*Need, Idea, Decision and Action*). Artinya tahap pertama bagi seorang perancang menetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan (*Need*). Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide-ide (*Idea*) yang akan melahirkan berbagai alternatif dalam menyusun proses perancangan dan menganalisa terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga perancang akan

dapat memutuskan (*Decision*) suatu alternatif yang terbaik. Dan pada akhirnya dilakukam suatu proses pembuatan (*Action*).

QFD adalah suatu metodologi untuk menterjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen kedalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknis dan karakteristik kualitas tertentu (Mazur, 1994). Penggunaan QFD dalam proses perancangan produk akan membantu manajemen dalam memperoleh keunggulan kompetitif melalui proses penciptaan karakteristik dan atribut kualitas produk atau jasa yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Disamping itu, penerapan metodologi QFD juga mampu menjamin bahwa informasi mengenai kebutuhan konsumen yang diperoleh pada tahap awal proses perencanaan diterapkan pada seluruh tahapan siklus produk, mulai tahap konsep desain, perencanaan komponen, perencanaan proses produksi, hingga produk sampai ketangan konsumen.

Menurut *Cohen (1995)*. *House of Quality* (HOQ) adalah suatu kerangka kerja atas pendekatan dalam mendesain manajemen yang dikenal sebagai *Quality Function Deployment* (QFD). *HouseOf Quality* memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk suatu siklus dan bentuknya menyerupai sebuah rumah kunci. Dalam membangun HOQ adalah difokuskan pada kebutuhan konsumen sehingga proses desain dan pengembangannya lebih sesuai dengan apa yang di inginkan oleh konsumen dari pada dengan teknologi inovasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang penting dari konsumen. Di dalam *HouseOf Quality* terdiri dari beberapa bagian yaitu :

Gambar 2.1 Rumah Kualitas (*House Of Quality*)

(sumber: Tony. (2014). *House of Quality*. www.Webducate.net/qfd.qfd.)

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 01Oktober 2016 sampai dengan 30 Januari 2017. Tempat penelitian ini dilaksanakan di PT. Mc Dermott Indonesia, yang bertempat di Jalan Bawal No.01, Batu Ampar, Kota Batam, pada *departement welding*. Metode penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung kelokasi kerja, serta melakukan wawancara langsung dengan para ahli pada bidang pengelasan.

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan WPS (Welding Prosedur Spesification) data ini yang menjelaskan tentang spesifikasi atau point point yang mengatur tentang besaran dari pada *flow rate* dari gas, arus (*Amper*) yang dibutuhkan pada pengelasan, Kecepatan kawat las (*wire feeding speed*), *Votage* serta pemanasan yang di butuhkan sebelum pengelasan (*PreHeat*). Data sekunder merupakan data yang di ambil melauai wawancara langsung oleh sipenulis terhadap responden yang ahli pada bidang pengelasan yang telah memiliki pengalaman dalam pengelasan lebih dari 15 tahun (*expert*) yang terdiri dari *engineering welding*, *supervisor welding*, *foreman welding* dan beberapa operator mesin las, untuk memastikan bahwa besaran dari pada gas, kecepatan kawat las, besaran arus, serta perlakuan panas sebelum pengelasan itu sesuai dengan yang terdapat pada ketentuan di WPS.

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional, Menurut Sugiyono (2014:38) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Quality Function Depeleopment*, dimana variabel tersebut mencakup: Fungsi produk, kualitas, desain, bahan, *Safety*, *house of quality*

petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca defenisi operasional. Gambaran mengenai defenisi operasional dan indikator dari dimensi Perancangan alat pemanas untuk gas CO₂, dalam hal ini penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Variable Penelitian Dan Definisi Oprasional

Dimensi	Defenisi Operasional	Indikator
Fungsional produk	Fungsi dari perancangan produk mendefinisikan dari tujuan dari produk tersebut agar memenuhi dari tingkat kebutuhan	Mempertimbangkan dari tingkat kepentingan dalam menyelesaikan masalah yang di temukan..
Kualitas / <i>Quality</i>	Tingkat keberhasilan dari hasil kerja, yang dihasilkan pada setiap produk kerja.	Meningkatkan kualitas kerja dari setiap karyawan dalam mengasilkan produk kerja.
Desain	Merupakan penyampaian informasi tentang fungsi dari produk tersebut	1. Estetika 2. Safety 3. Biaya
Bahan / Material	Pemeilihan meterial yang berkaitan terhadap aspek aspek yang dibutuhkan dalam perancangan	1. Daya tahan 2. Kemudahan
House of quality	merupakan teknik yang di gunakan untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan konsumen, terhadap suatu produk sesuai dengan keinginan.	1. Keinginan konsumen 2. Perencanaan 3. Karakteristik Produk

Metode pengumpulan data, Pada tahap ini penulis melakukan tahapan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan latar belakang permasalahan yang didapat dari *departement welding*, serta *observasi* di lapangan Langkah pengumpulan informasi ini dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pengambilan data yang di dapat berdasarkan WPS (*Welding Prosedur Spesification*) yang meliputi beberapa point seperti, *Amper*, *Volt*, *Temperature*, *Feeder Speed*, *Flow gas*.
2. Penulis melakukan pengamatan langsung (*Observasi*) ke lokasi penelitian dengan melihat tahapan proses pengerjaannya dan menanyakan secara langsung kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah *welder* tentang proses dan jenis pekerjaan dalam melakukan pekerjaan pengelasan sesuai *welding prosedur spesification*.

Untuk pengolahan data menggunakan metode *Quality Function Deployment*, dimana penulis berasumsi bahwa QFD merupakan metode yang tepat dalam hal perancangan dan menganalisa permasalahan perancangan produk, karena QFD sangat mempertimbang apa yang menjadi keinginan dari *costumer*. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pengisian *House Of Quality* adalah sebagai berikut:

1. Kuat : Memiliki nilai (5)

2. ○ Sedang : Memiliki nilai (3)

3. △ Lemah : Memiliki nilai (1)

Penyusunan flow chart yang baik membantu dalam memecahkan masalah dalam penyusunan sebuah karya ilmiah yang akan dibuat. Didalam flow chart terdapat langkah langkah atau tahapan tahapan yang harus dilampai guna mendapatkan sebuah karya ilmiah yang baik. Seperti pada flow chart dibawah ini penulis menyusun sebuah karya ilmiah me

Gambar Flow Chart

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data ini di dapat melalui hasil wawancara dengan para ahli (*Expert*) pada bidang pengelasan tentang pengaruh dari gas CO2 terhadap hasil pengelasan. Data ini bersifat *qualitatif*, karena merupakan pendapat dari para ahli saja berdasarkan pengalaman mereka pada bidang pengelasan. Wawancara ini di lakukan di PT Mc Dermott Indonesia, guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun para ahli

(*expert*) ini terdiri dari:

1. *Engineering Welding*
2. *Supervisor Welding*
3. *Foreman Welding*
4. *Welder (Operator)*
5. *Quality Control*

Wawancara ini hanya berkaitan dengan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada pengelasan (*porosity*).

4.1.1 House Of Quality (HOQ)

Tingkat Hubungan (*Relationship*):

1. ● Kuat Memiliki nilai 5
2. ○ Sedang memiliki nilai 3
3. ▲ Lemah memiliki nilai 1

Pada tingkat kepentingan ini berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan atau keterkaitan setiap komponen yang terdapat pada setiap matriks, nilai ini biasa nya didapat berdasarkan respon dari konsumen atau berdasarkan penilaian secara subjektif dari penulis.

Gambar *Matriks House Of Quality*
 Sumber: Penilaian subjektifitas dari penulis

Hirarki kebutuhan ini berfungsi untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari sebuah perancangan produk yang akan di lakukan terhadap permasalahan yang ada,

- Jenis Produk : Alat pemanas gas CO2
- Gambaran produk : Elemen pemanas yang dapat menghilangkan kondensasi pada regulator.
- Kebutuhan :
 1. Sistem *supply* gas CO2 yang baik
 2. Tahan terhadap cuaca
 3. Efisien
 4. Suhu yang dapat disesuaikan.
 5. Aman
 6. Ringan
 7. Mudah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para ahli, maka penulis mendapatkan beberapa hal yang menjadi kebutuhan dari para ahli, untuk menghilangkan kondensasi yang terjadi pada *regulator* pada sisitem *supply* gas CO2. Seperti yang terdapat pada tabel 4.1 tentang beberapa hal yang menjadi kebutuhan itu, sehingga penulis dapat menginterpretasikan kebutuhan dari para ahli (*Expert*).

Tabel Interpretation Need

<i>Expert</i>	Interprestasi kebutuhan
Alat yang bisa menghilangkan kondensasi	Alat pemanas
Alat yang mudah digunakan	Kemudahan
Alat yang Efisien dalam pemakaian energi	Murah
Alat yang aman digunakan	<i>Safety</i>
Alat yang mudah di pindahkan	Ringan
Alat yang tidak mudah karat	Tahan terhadap cuaca
Alat yang bisa disesuaikan temperatur- nya	<i>Adjustabel</i>
Menarik	Estetika

Sumber: Data penelitian

Pada gambar kalsifikasi konsep produk alat pemanas gas CO2 ini, adalah untuk mempertimbangkan beberapa konsep kombinasi atau alternatif dari perancangan produk, yang nanti nya akan di jadikan bahan pertimbangan produk. Terlihat pada gambar dibawah terdapat beberapa pilihan untuk setiap material yang akan digunakan pada perancangan produk, yang memiliki keunggulan masing masing dari setiap meterial tersebut. Tetapi pada sebuah perancangan produk ada beberapa faktor yang harus diptimbangkan seperti nilai ekonomis dari material yang dipilih, ketersediaan material, estetika dari perancangan itu sendiri

Gambar Pohon Klasifikasi

Pada kombinasi konsep ini didapat beberapa alternatif dari perancangan produk dengan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan pada sub pembahasan pada pohon klasifikasi diatas.

1. Konsep A

Material Penutup	Desain Produk	Material Pemanas	Isolator	Pipa Gas	Voltage	Suhu	Lapisan Luar
<i>Stainles Steel</i>	Bulat	<i>Nikrom</i>	Keramik	<i>Stainles Steel</i>	DC	<i>Fixed</i>	Cat
Karbon	Persegi	<i>Tubuler Heater</i>	<i>Fiber</i>	Karbon	AC	<i>Adjustabel</i>	Tidakdi Cat

2. Konsep B

Material Penutup	Desain Produk	Material Pemanas	Isolator	Pipa Gas	Voltage	Suhu	Lapisan Luar
<i>Stainles Steel</i>	Bulat	<i>Nikrom</i>	Mika	Tembaga	DC	<i>Fixed</i>	Cat
<i>Fiber</i>	Persegi	<i>Tubuler Heater</i>	<i>Fiber</i>	Karbon	AC	<i>Adjutabel</i>	Tidak diCat

Pada perancangan produk ini penulis ingin merancang elemen pemanas yang berfungsi untuk menghilangkan kondensasi pada *regulator* yang dapat menghambat laju aliran pada gas CO2. Adapun spesifikasi yang diinginkan pada perancangan elemen pemanas ini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan panas didalam pipa 60 °C / 333 °K
2. Jenis *Isolator* yang digunakan berbahan keramik dengan ketebalan 4mm
3. Berat dari material Keramik sebesar 8 Ons/ 0.8 kg
4. Pipa yang digunakan untuk gas CO2 berjenis *Stainless Steel* dengan diamater 6mm
5. Panjang pipa *stainless Steel* 1 meter
6. Berat dari Pipa *Stainless Steel* 2 ons / 0.2 kg
7. Catu daya / *power Supply Input* = 220 VAC , 0.5 *Ampere*
Output = 12 VDC, 3A
8. Jenis kawat yang digunakan *Nikrom* dengan diameter 0.25mm
9. *Cover* luar berbahan *Stainless Steel*.
10. Tekanan gas CO2 150 Psi.

Dalam perancangan elemen pemanas ini penulis melakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan nilai kebutuhan dari besaran pada elemen pemanas yang dibutuhkan, langkah langkah tersebut terdiri dari:

. Untuk mengetahui luas dari penampang kawat yang digunakan, dapat digunakan rumus mencari luas lingkaran. Diameter kawat 0.25mm dengan jari jari sebesar 0.125mm

$$L = 3.14 \times r^2$$

$$L = 3.14 \times 0.125^2$$

$$L = 3.14 \times 0.0156\text{mm}^2$$

$$L = 0.049\text{mm}^2$$

Dimana:

L = luas

$$\Pi = 3.14$$

r = jari jari

Jadi luas penampang kawat yang memiliki diameter sebesar 0.25mm memiliki luas sebesar 0.049mm²

Hambatan jenis pada kawat nikrom memiliki nilai kostanta sebesar 0.42Ω / m, jadi pada perancangan alat pemanas gas CO2 ini, kawat *nikrom* yang digunakan sebanyak 4 meter dengan

luas penampang sebesar 0.049mm^2 . dalam mencari nilai *resistance* ini dapat digunakan rumus mencari nilai tahanan.

1. Mencari nilai tahanan kawat.

$$R = P \times L / A$$

$$R = 0.42 \times 4 / 0.049\text{mm}^2$$

$$R = 1.68 / 0.049\text{mm}^2$$

$$R = 34.28\Omega$$

Dimana:

P = konstanta hambatan jenis kawat *Nikrom* (0.42 Ohm)

R = Nilai resistansi dari kawat nikrom

L = Panjang kawat yang digunakan

A = Luas permukaan kawat

Jadi besar nilai tahanan dari kawat nikrom yang memiliki panjang sebanyak 4 meter adalah 34.28ohm . Besar dari nilai tahanan dari kawat penghantar ini sangat penting diketahui karena besar nilai tahanan berpengaruh juga terhadap jumlah panas yang dapat dihasilkan, jika kawat diberi tegangan penghantar listrik.

Seperti yang terdapat pada tabel 4.3 dapat dilihat pengaruh tekanan terhadap suhu. Semakin besar tekanan yang terjadi maka semakin tinggi temperatur yang dihasilkan.

Besar energi listrik memiliki satuan *joule*, dengan ketetapan 1 Kwh memiliki nilai sebesar 3.6×10^6 *joule*. Perhitungan besar energi yang dibutuhkan berhubungan dengan waktu yang digunakan, dalam hal ini waktu yang digunakan sebanyak 20 jam /satu hari jam kerja. Perhitungan waktu yang digunakan:

1. Energi Listrik

$$W = I^2 \times R \times t$$

$$W = 2^2 \times 34.28 \Omega \times 72000$$

$$W = 9.872.640 \text{ joule}$$

2. Menghitung waktu yang digunakan

$$1 \text{ jam} = 60 \text{ menit}, 1 \text{ jam} = 3600 \text{ detik}$$

Jadi waktu yang digunakan sebanyak 20 jam sehari maka;

$3600 \text{ detik} \times 20 \text{ jam} = 72000 \text{ detik}$, maka waktu yang digunakan dalam satu hari sebanyak 72000 detik. Dan jumlah arus listrik yang digunakan sebesar 2 Ampere. Maka besar energi listrik yang dibutuhkan dalam waktu 72000 detik sebesar 9.872.640 joule maka jika diubah kedalam bentuk *Kilo Watt / hour* (Kwh) menjadi:

$$1 \text{ Kwh} = 3.6 \times 10^6 \text{ joule} (3.600.000)$$

$$1 \text{ Kwh} = W / 3.6 \times 10^6 \text{ joule}$$

$$= 9.872.640 / 3.600.000$$

$$= 2,74 \text{ Kwh}$$

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan jumlah besaran energi yang dibutuhkan selama 72000 detik sebesar 2,74 kwh.

Merubah energi listrik menjadi kalor

Jumlah energi yang dibutuhkan dalam 72000 detik dengan arus sebesar 2 *ampere* adalah sebesar 9.872.640 joule, jika 1 kalori adalah sebesar 4,2 *joule* maka jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memanasi suhu dalam pipa *stainless steel* adalah sebesar:

$$Q = W / 1 \text{ kalor} (4.2 \text{ Joule})$$

$$Q = 9.872.640 / 4,2 \text{ joule} = 2.350.628 \text{ kalor}$$

Jadi jika waktu pengoperasian selama 72000 detik maka besar energi kalor yang dibutuhkan dalam satu detik adalah sebesar:

$$Q = 2.350.628 / 72000 = 32,648 \text{ kalor} / \text{detik}$$

Gas CO₂ akan menjadi padat pada suhu di bawah -78°C pada tekanan dibawah 5,1 atm (*atmosfir*) atau sekitar 74 PSI (*Pound Per Square Inch*) dan titik kritis atau titik cair gas karbon dioksida pada tekanan 7,38 Mpa (*Mega Pascal*) pada titik $31,1^\circ\text{C}$ (sumber: <https://rahayunenden.wordpress.com/2012/07/21/karbondioksida>).Jadi dari perhitungan diatas dapat dipastikan jika gas CO₂ di berikan panas yang tetap sebesar 60°C atau 333°K , dengan

energi listrik sebesar 2,74 KWh (Kilo Watt Per Hour) dan energi panas sebesar 6048 *kalor* didalam pipa maka peristiwa kondensasi dapat dihilangkan

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode Quality Function Deployment, maka didapat rancangan elemen pemanas guna menghilangkan kondensasi pada *regulator*, pada *sistem supply gas CO2* dengan analisa perancangan produk menggunakan *house of quality*. Sehingga jika gas CO2 di berikan panas yang tetap sebesar 60 °C, dengan energi listrik sebesar 2,74 KWh (Kilo Watt Per Hour) dan energi panas sebesar 6048 *kalor* didalam pipa maka peristiwa kondensasi dapat dihilangkan, karena gas CO2 menjadi padat pada suhu – 78°C pada tekanan sebesar 74 PSI (*Pound Per Square Inch*) dan titik cair dari gas CO2 ini pada suhu 31,1°C pada tekanan 7,38 Mpa.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penulis berharap produk ini dapat digunakan diperusahaan, dimana penelitian ini dilakukan di PT Mc Dermott Indonesia , sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kerusakan pada pengelasan khusus nya yang menggunakan gas CO2 sebagai pelindung dari pengelasan.
2. Penulis berharap dari pembaca dapat mengembangkan produk ini menjadi lebih sempurna, sehingga dapat dijadikan sebuah produk yang lebih bermanfaat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak pihak yang terlibat tersebut adalah sebagai berikut: Anak dan istri saya, bapak Ir. Larisang, M. T, bapak Nandar. C. ST., MT, bapak Nanang Alamsyah, ST., MT serta kepada pihak yang lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bergman. L. T. (2011). *Fundamentals Of Heat and Mass Transfer*. USA: John Wiles & Son's.
- [2] Cohen, Lou. (1995). *Quality Function Deployment, How to Make QFD Work For You*. New York: Addison-Wesley Publishing Company
- [3] Dewi. P. P , Jazuli, Setyaningrum, Ratih. (2015). Rancang Bangun Modifikasi Tempat Sampah Kertas Menggunakan Pendekatan Kano Model Dan Metode Quality Function Deployment. *Jurnal Teknik Industri*.
- [4] Ginting, Rosnani. (2010). *Perancangan Produk*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- [5] Jiji. M. L. (2006). *Heat Convection*. New York: Springer
- [6] Lewis R.W, dkk. (2004). *Fundamentals Of The Finite Element Method For Heat And Fluid Low*. New York: John Wiley & Son's.
- [7] Luthfianto, Saufik & Siswiyanti. (2013). Perancangan Tas Punggung Laptop Menggunakan Metode Quality Function Deployment Pada Home Industri Langon Kota Tegal. *Laporan Penelitian Teknik Industri*.
- [8] Permana. R. (2010). Desain Produk Holder Connector VGA Dengan Quality Function Deployment. *Skripsi Teknik Industri*.
- [9] Tony. (2014). *House of Quality*. www.Webducate.net/qfd.qfd.
- [10] Wicaksono. W.A. (2013) . Penerapan Metode QFD (Quality Function Deployment) Pada Rencana Pengembangan Sekolah di SMKN 2 Yogyakarta. *Skripsi Teknik Elektro*.